

Análisis de la Calidad de Servicios Hoteleros

Alejandro Quintero León¹, Ignacia Valentín Muñoz², Marcelino Castillo Nechar³, Mirna González Salinas⁴

Resumen- La presente investigación tuvo como objeto hacer un análisis de las expectativas de la calidad de los turistas y de su percepción de la misma sobre los servicios hoteleros de la Zona Dorada de Acapulco, por medio del modelo multidimensional de medición de la calidad de los servicios “SERVQUAL”, tomando en consideración tangibilidad, fiabilidad, responsabilidad o capacidad de respuesta, seguridad y empatía. Se realizó un análisis cuantitativo exploratorio de una muestra de 400 turistas, utilizando una técnica estructurada y se identificó a través de la multidimensionalidad de la calidad y el grado de satisfacción con que los turistas calificaron los servicios hoteleros de esa Zona en Acapulco.

Palabras Clave- Calidad, expectativa, percepción y satisfacción

Introducción

La industria turística se presenta como uno de los sectores más destacados del sector económico y del desarrollo, su impacto en el entorno a través de su efecto multiplicador en lo económico y lo social es destacable y estratégico para el desarrollo de las localidades, regiones, zonas de influencia y países que tienen como una de sus prioridades económicas esta actividad.

Acapulco es un destino turístico maduro del litoral del Pacífico, se ubica en el estado de Guerrero, es uno de los destinos turísticos pioneros de México, su principal mercado en los años 60 y 70 del siglo pasado era el turismo norteamericano, sin embargo con el paso del tiempo este mercado se fue retirando y en la actualidad, en este nuevo siglo el turismo que más visita a este destino es el del Valle de México, que se compone por la Ciudad de México, el Estado de México y otros que componen la periferia de ese entorno.

Algunos autores como Lovelock (1997) y según las señaladas por la OMT, sobre la calidad del turismo, concurren una serie de variables de los cuales está en manos de la calidad del servicio, ésta se conforma cinco dimensiones o brechas.

Para Gutiérrez Taño (2001) los estudios sobre la evolución del turismo desde el principio de los años 80, así como los retos a afrontar por las empresas turísticas ponen en primer plano a la calidad.

En este sentido algunos antecedentes sobre Acapulco permiten observar una serie de indicadores que impactan en su desarrollo, como lo son: la poca afluencia de visitantes, que se traduce en el bajo ingreso de las empresas hoteleras, ocasionado directamente por sus pocos índices de ocupación hotelera, que repercute entre la población local, con un marcado desempleo y como efecto multiplicador generador de pobreza para la localidad o región.

Sin embargo, según Briseño (2000, pág. 113) la importancia de las empresas hoteleras en la actividad turística, se presenta porque muchos hoteles no son simples sitios para dormir o pernoctar, sino que son considerados como atractivos turísticos, los cuales incluyen gran variedad de servicios como restauración, comercio, recreación (discotecas, piscinas, saunas, y otros), comunicación y transporte. Algunos, “...con servicios, muy sofisticados... logran parecer una mini ciudad... una actividad de servicios con la obligación de complacer los deseos, requisitos y necesidades de sus clientes” es decir, logran agrupar y combinar todos los componentes de la actividad turística

Lo anterior, puede ser ocasionado porque el turismo que se desplaza en todo el territorio nacional y en particular hacia el puerto de Acapulco, es más exigente, a partir de que cuenta con una serie de experiencias vividas en otros lugares turísticos, que hacen que sus gustos y preferencias demanden vivir experiencias diferentes.

Gutiérrez (2001) aduce que las empresas tienen como principio genérico conseguir satisfacer las demandas de los clientes en la medida de sus expectativas, con el fin de aumentar el índice de repetición y a su vez que estos generen boca oreja la atracción de nuevos clientes.

En este sentido, el alojamiento es una parte importante en la actividad turística, aunado a los servicios de recreación, transporte y comunicación, entre otros indicadores que le han dado vida al producto turístico. La duración de la estadía, depende del tiempo programado de visita de los turistas, la cantidad y tipo de servicios turísticos ofrecidos, la variedad de visitantes dispuestos a pernoctar en el destino (Álvarez, Díaz y Álvarez, 2001).

¹ Alejandro Quintero León, es Profesor-Investigador del Núcleo Básico del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, evaluado por el CONACyT, Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero, alejandro_quinteroleon@hotmail.com

² Ignacia Valentín Muñoz, Es Maestrante del Programa Nacional de Posgrado de Calidad, evaluado por el CONACyT, Maestría en Ciencias: Gestión Sustentable del Turismo de la Universidad Autónoma de Guerrero. daen495@hotmail.com

³ Marcelino Castillo Nechar, es Profesor-Investigador de la Universidad Autónoma del Estado de México, S.N.I. marcanec62@hotmail.com

⁴ Mirna González Salinas, es Profesora-Investigadora de la Unidad Académica de Psicología de la Universidad Autónoma de Guerrero, Miembro del Padrón Estatal de Investigadores. mirna_gosa@hotmail.com

La hotelería en Acapulco actualmente atraviesa por una crisis, lo cual se refleja en el indicador de ocupación hotelera de los últimos años, que no va más allá del 50% de la capacidad hotelera en promedio. Obsérvese en la figura 1.

Sin embargo, en los últimos cuatro años el turismo en Acapulco se ha desplomado, los turistas nacionales al igual que los extranjeros tienen una asistencia a la baja.

Domínguez (2014) argumenta que otros de los factores que alejan a los turistas, menciona que la zona turística ha envejecido. Los productos turísticos tienen un ciclo de vida, y Acapulco va más allá de la madurez, la infraestructura pública es escasa, la infraestructura de los servicios es menos seductora que en el pasado. La poca actividad turística repercute en el ámbito social, económico y a obtener un nivel de vida baja y perjudica a la población en general que ahí se desprende los altos índices de delincuencia que lastiman al puerto de Acapulco sobre todo los hoteleros en el Acapulco Dorado por la falta de turistas que pernoctan en el destino debido a los acontecimientos que han impactado al lugar.

De acuerdo con lo anterior, para legitimar el papel de la empresa en el mercado la cual se traduce en 1) la responsabilidad de ofrecer un producto o servicio de calidad y 2) la riqueza que esta actuación supone para el conjunto de la sociedad. Por tanto, este planteamiento de la actividad empresarial es una justificación de la importancia de la calidad, el realizar este estudio tiene un significado de punto de partida, tomado de diversos estudiosos que han retomado este aspecto.

Por otro lado, los consumidores-turistas, constituyen el elemento vital que debe considerar cualquier organización. En virtud de que son pocas las organizaciones que consiguen adaptarse a las necesidades de sus clientes ya sea en calidad, eficiencia o servicio personal.

Sin embargo, para Cobra (2000) las organizaciones deben hacer conciencia, que ofrecer un servicio de calidad en el turismo incluye cierta fantasía que se crea en la mente del consumidor, por tanto, estas empresas se ven en la obligación de crear un clima adecuado para aclarar cualquier duda que tengan los clientes en cuanto al servicio. Ya que se trata de un servicio intangible, que puede ser probado solo al momento de su consumo.

Oreja (2000) menciona *“En este sentido, se ratifica que es de gran importancia el servicio del alojamiento en la actividad turística y el conocimiento de la situación actual es vital para determinar y abordar los problemas de la misma”*.

Para Gutierrez, (2001) el análisis de la calidad de servicio puede ser realizado a través de una serie de modelos conceptuales e instrumentos como el Modelo de las cinco Dimensiones o criterios, y el Modelo Integral de las Brechas sobre la Calidad de Servicio o Modelo de las cinco Brechas. Una escala adoptada por la comunidad científica internacional, que intenta medir la calidad de servicio resumiendo de los modelos conceptuales mencionados (modelo de las cinco brechas, modelo de la diferencia de expectativas y percepciones, y modelo integral) es la Escala de SERVQUAL, Idea de los investigadores Parasuraman, Zeithaml y Berry (1985), consiste en la medición de las expectativas y percepciones del cliente respecto a las dimensiones determinantes de la calidad del servicio (tangibilidad, empatía, seguridad o garantía, responsabilidad y confiabilidad), a partir de una serie de preguntas sobre cada dimensión, diseñadas para ser aplicadas a los servicios de cualquier tipo.

Por tanto, el propósito de este estudio es analizar la calidad de los servicios hoteleros en la zona dorada de Acapulco, con base al modelo SERVQUAL de calidad de servicios, en sentido, este modelo mide lo que el cliente

espera de la organización que presta el servicio en cinco dimensiones, contrastando esa medida con la estimación de lo que el cliente percibe de ese servicio con esas dimensiones. El modelo SERVQUAL de la calidad de servicio está basado en un enfoque de evaluación del cliente sobre la calidad del servicio.

De acuerdo a lo anterior, la calidad es importante, es la base para cualquier negocio y de ésta depende el fracaso o éxito de las organizaciones, y de igual manera para identificar el grado de satisfacción del consumidor.

Descripción el método

Se trata de un estudio exploratorio-descriptivo-correlacional, buscando para ello alcanzar los objetivos 1) Definir el marco teórico-conceptual de la calidad de los servicios turísticos; 2) Adecuar y estructurar un modelo teórico para el estudio de la calidad a través del modelo SERVQUAL; 3) Analizar las variables Expectativa, Percepción y satisfacción de los turistas que se hospedaron en los hoteles de la zona dorada de Acapulco; 4) Aportar a través de la interpretación un conocimiento sobre la problemática del hospedaje de esa zona.

Modelo de estudio propuesto

La figura 2. Muestra el modelo que se contempló para llevar a cabo el estudio.

Figura 2. Modelo SERVQUAL aplicado al estudio.

Resumen de los resultados

Sobre la validez, y confiabilidad.

Al aplicar la prueba de Kaiser-Meyer-Olkin, para las variables de expectativa, percepción y satisfacción se observó que el índice de adecuación muestral de las variables al análisis factorial de la variable percepción es de .814; en la primer variable; .773 en la segunda variable y de .800 en la variable satisfacción; el índice aceptado, señala Field (2005) que valores que excedan el 0.70 son relativamente altos a la hora de medir lo adecuado de una muestra. En el caso de la prueba de esfericidad de Barlett, su aplicación señala que el valor de Chi-cuadrado aproximado es de 4799.024; que para 253 grados de libertad y un nivel de significado de .000 nos permite rechazar la hipótesis nula al 99 por ciento, afirmando que la matriz de correlaciones puede ser factorizada, en la variable expectativa. Para la variable percepción señala que el valor de Chi-cuadrado aproximado es de 5820.546; que para 231 grados de libertad y un nivel de significado de .000 nos permite rechazar la hipótesis nula al 99 por ciento, afirmando que la matriz de correlaciones puede ser factorizada. Field; en el caso de la variable satisfacción se obtuvo que el valor de Chi-cuadrado aproximado es de 254.735; que para 6 grados de libertad y un nivel de significado de .000 nos permite rechazar la hipótesis nula al 99 por ciento, afirmando que la matriz de correlaciones puede ser factorizada. En el caso de la fiabilidad se obtuvieron para la expectativa valores de 0.881, para la percepción valores de 0.714; y para la satisfacción valores de 0.899; según la aplicación de la prueba Alfa de Cronbach, con lo que se puede decir que el instrumento de medición es fiable (2005).

Sobre las dimensiones de las variables

Los deducciones de los valores obtenidos a través de las medias muestran la dimensionalidad de las variable, para ello presentan solo los resultados globales de las variables en cuestión y se observa que en el caso de la expectativa un valor de 3.85; lo cual se considera como una expectativa positiva baja, hasta antes de hacer uso de las instalaciones hoteleras. Para el caso de la percepción se obtuvo un valor menor a la expectativa, lo cual se puede interpretar que el turista no le fue bien, el valor obtenido fue de 3.77; sin embargo para la dimensión satisfacción se obtuvo un valor positivo de 4.56; lo cual se puede interpretar, de que el turista, se regresó a su lugar de origen satisfecho, pero que sin embargo, su expectativa era baja y que percibió una calidad positiva baja.

Sobre el análisis de las relaciones del modelo

Al aplicar la prueba de Chi cuadrado en la relación percepción-satisfacción se acepta la hipótesis por tener una significancia de .030; en el caso de la relación satisfacción-expectativa se aceptó la hipótesis por tener una

significancia de 0.001 y en el caso de la relación percepción–expectativa, la hipótesis se acepta por tener una significancia de 0.000; lo cual indica que en los tres casos se aceptan las hipótesis.

Conclusiones

En relación a la expectativa se interpreta que dado de que el turista que visita Acapulco es un turista repetitivo, que ha visitado al destino en varias ocasiones y en virtud de que su lealtad es notoria, demuestra también que ya conoce el destino, incluso que ya es cliente del hotel en donde se hospedó y que por tanto viene con la expectativa poco positiva porque ya sabe, o ya conoce el hotel en donde se hospeda.

Los resultados demuestran que la baja de ocupación es por la ausencia de calidad en los servicios, tal vez sea porque tienen instalaciones cansadas, sin tecnología adecuada, porque el personal no está satisfecho con su trabajo, lo cual abre las puertas a investigar sobre la satisfacción de los trabajadores hoteleros.

En relación a la satisfacción, se puede decir que el turista, finalmente disfruto de los servicios, sin embargo no expresó un sentimiento de percepción de la calidad.

Que los datos demuestran que hay problemas sobre las brechas o dimensiones estudiadas tal es el caso de la empatía y de la capacidad de respuesta, en ninguno de los casos se obtuvieron valores cercanos a la percepción de la calidad total.

Referencias

- ÁLVAREZ, DÍAZ Y ÁLVAREZ. (2001). *El sistema canario de Innovación y el sector turístico*. España: Formación y Formación y Desarrollo Empresarial (FYDE) Caja Canarias.
- BRISEÑO, F. (2000). *Turismo*. Caracas: IESA.
- COBRA, M. (2000). *Marketing de Servicios 2da edición*. España: McGraw-Hill.
- DOMINGUEZ, M. (08 de Noviembre de 2014). Estados. *El universal*.
- FIELD, A. (2005). *Discovering statistics using SPSS*. Thousand Oaks CA: 2da Edición Sage.
- GUTIÉRREZ TAÑO, D. (2001). La Medición de la Calidad un instrumento para la gestión del entorno de un destino turístico, El caso del Puerto de la Cruz. En R. Núñez Ruano, *El Turismo en canarias* (págs. 87-116). España: Fundación y Formación y Desarrollo Empresarial (FYDE) Caja Canarias.
- LOVELOCK, C. (1997). *Mercadotecnia de servicios*. (Tercera Edición ed.). México.: Editorial Prentice Hall.
- OREJA, J. R. (2000). Análisis estratégico de la empresa hotelera de Canarias. En E. M. (coord.), *Turismo en Canarias Gobierno de Canarias* (págs. 117-139). Canarias: Fundación FYDE-Caja canarias y la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
- PARASURAMAN, ZEITHAML Y BERRY. (1985). A Conceptual model of service quality and its implications for future research. *Journal of Retailing*, vol. 49.